

ХОДИМНИ ИНТИЗОМИЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШ СОҲАСИДА (ЖАВОБГАРЛИКНИ БЕЛГИЛАШ АСОСЛАРИДА) ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Акбаров Бобурхон Баҳром ўғли

Фарғона вилоят прокуратураси иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор
ваколатини таъминлаш бўлими прокурори

Меҳнат муносабатларидан келиб чиқадиган интизомий жавобгарликни қўллашнинг назарий ва амалий муаммоларини таҳлил қилиш ҳамда унинг асосида меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш ва демократик тамойилларни амалиётда кенг қўлланилишини таъминлаш мақсадида иш берувчи ва ходим ўртасидаги меҳнат муносабатларда интизомий жавобгарлик, яъни меҳнат шартномасининг бекор қилиниши, жарима солиниши ёки меҳнат шартномасини бекор қилиш ва меҳнат интизоми каби бир қатор меҳнат ҳуқуқи институтларида долзарб мавзу эканлиги туфайли, юртимизда бу соҳада кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда.

Ҳозирги кунда мазкур йўналишдаги илмий ва амалий ишларнинг баъзилари уларни қонунчилик соҳасидаги олимлар томонидан меҳнат қонунчилигида, асосан, мустамлака даврдаги, яъни замонавий бозор муносабатларидан узоқда бўлган даврдаги сиёсатга ва ҳолатларга асослаган ҳолда амалга оширилганлиги ва шу каби нормалар бугунги кунда бир қанча низоларни келтириб чиқараётгани сабабли меҳнат муносабатлари соҳасида интизомий жавобгарликнинг вужудга келиши, интизомий жазо турларини меҳнат шартномаси тарафларига нисбатан қўллаш механизми бўйича меҳнат ҳуқуқи нормаларини чуқур танқидий таҳлил этиш зарурати пайдо бўлмоқда. Хусусан, интизомий жавобгарликни жиноий, маъмурий ва фуқаролик жавобгарликдан фарқларини кўрсатиб берувчи асосларни ишлаб чиқиш, интизомий жавобгарликка тортишда интизомий жазо чораларини иқтисодий

санкция сифатидаги хусусиятидан бутунлай воз кечиш, интизомий жазо чораларини айрим тоифадаги ходимларга нисбатан қўллашда табақалашган ҳолда ёндашиш, интизомий жавобгарликка тортишда меҳнат вазифаларини мунтазам равишда ёки бир марта қўпол равишда бузишнинг мезонларини ишлаб чиқиш каби муаммоларни ҳал қилиш масалалари мавжуд.

Ижтимоий ҳаётда юз бераётган халқаро тамойилларга мослашиш жараёни, иқтисодиётдаги глобаллашув, жаҳон хўжалик ва гуманитар алоқаларнинг фаоллашуви, меҳнатнинг халқаро ҳуқуқий тартибга солиниши туфайли қонунчилик тизимларининг уйғунлашиб бораётганлиги, халқаро меҳнат миграция жараёнларининг авж олиши каби обектив омиллар туфайли жаҳон миқёсида меҳнат ҳуқуқига оид миллий тизимларда ўзаро яқинлашув, умумий принцип ва қоидаларни жорий қилинишига олиб келмоқда.

Кўпчилик мамлакатлар меҳнат ҳуқуқий тизими халқаро ва ўзга хорижий мамлакатлар қонунчилиги тушунчаларини ва ҳатто ҳуқуқ институтларини ўз миллий меҳнат ҳуқуқига трансплантациялаш, улар асосида ўз қонунчилигини такомиллаштириш, халқаро ҳуқуқий нормаларни тобора кўпроқ имплементациялаш йўлини тутмоқдалар.

Трансмиллий компаниялар фаолияти билан боғлиқ равишда меҳнат қонунларни қўлланилишида экстерриториаллик тамойили амал қилмоқда. Меҳнат соҳасидаги халқаро стандартларнинг аҳамияти узлуксиз ортиб бормоқда. Ҳатто минтақавий халқаро меҳнат стандартлари миллий меҳнат қонунчилиги билан баҳамти равишда татбиқ қилинмоқда, меҳнат ҳуқуқлари ҳимоясини халқаро ҳуқуқий механизмлар орқали бевосита ҳимоя қилиш йўлга қўйила бошланди. Турли мамлакатлар меҳнат қонунчилигини қўллаш соҳасидаги зиддиятларни бартараф қилиш, низоларни адолатли ҳал қилишга хизмат қилувчи халқаро коллизия ҳуқуқ шакллана бошлади.

Ўзбекистон Республикасининг жаҳон хўжалик тизимида интеграциялашуви тобора кучайиб бораётганлиги, хорижий компания ва фирмаларнинг, ўзга чет эллик инвесторларнинг мамлакатимизда хўжалик фаолияти олиб бораётганлари, мамлакатимизнинг чет эл сармоялари кириб келишидан ва шу

орқали нафақат илғор мамлакатлар капитали, балки замонавий техника ва технологиялари, илғор иш тажрибалари билан яқиндан танишиш имконияти кенгайишидан манфаатдорлиги халқаро муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш воситаларидан, шу жумладан меҳнатни халқаро тартибга солишга доир ютуқ ва тажрибалардан ҳам кенг фойдаланишликни тақозо қилади.

Шундай экан, мазкур тадқиқот доирасида бир неча мамлакатларнинг меҳнат қонунчилигини ҳамда шу асосда меҳнат соҳасидаги ҳуқуқбузарлик учун интизомий жавобгарликнинг қўлланиш ҳолатларини ўрганиб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Мазкур ҳолатни Франция қонунчилиги бўйича нотариуслар мисолида оладиган бўлсак, уларга нисбатан айбли ножўя хатти-ҳаракат содир этганликлари учун интизомий жавобгарликни қўллашнинг махсус тартиби белгиланган. “Жиноий ҳаракатдан фарқли ўлароқ, интизомий ҳаракат муайян қонун доирасида жазоланиши кераклигини англатади, касбий ахлоқ кодексининг бузилиши учун интизомий чоралар қўлланилади. Интизомий ҳаракат жиноят процессидан мустақил равишда олинади. Ҳуқуқбузарликнинг жиддийлигига қараб интизомий палаталарга ёки судларга берилади.”⁷²

Мазкур ҳолатни миллий қонунчилигимизда ҳам жорий этиш меҳнат муносабатларида интизомий жавобгарликни қўлланиши бўйича қоидаларни тўғри қўлланишига ва ишларнинг сифати ошишига ёрдам беради. Чунки ходимларнинг турли норматив ҳужжатларда белгиланган меҳнат интизоми бўйича мажбуриятларининг биргина касбий ахлоқ кодексига жамлаши ва унификациялаштириши интизомий жавобгарлик масалаларига оид муносабатларни тартибга солишни мукамаллаштиради ва тўлиқ қамраб олинишини таъминлайди.

Франция қонунчилигида белгиланган интизомий жавобгарлик масалаларини кўриб чиқувчи интизомий палаталар ва судларни мамлакатимиз қонунчилигига қиёслаганда, уларнинг ваколатлари меҳнат низолари комиссияси ва судларнинг ваколатлари билан ўхшаш деб олишимиз мумкин.

⁷² <https://www.notaires.fr/en/checks-and-recourse>.

Меҳнаткашларни тарбиялашнинг энг муваффақиятли омилларидан бири меҳнатнинг интизоми ва ходимларнинг ўз вазифаларини бажариши учун масъулиятини ошириш ҳасобланади. Меҳнатни ташкил этиш соҳасидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу ҳолатга меҳнат мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик муаммоси боғлиқдир, бу эса ноҳўя хатти-ҳаракатлар учун ходимнинг жавобгарлиги масаласини кўриб чиқишга асос бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси 314-моддасига кўра, интизомий жазо интизомий қилмиш содир этилган кундан эътиборан олти ойдан кечиктирмай, тафтиш ёки молия-хўжалик фаолиятини текшириш ёхуд аудиторлик текшируви натижаларига кўра эса, у содир этилган кундан эътиборан икки йилдан кечиктирмай қўлланилиши мумкин. Ушбу муддатларга жиноят ишини юритиш вақти киритилмайди. Бу ҳолат Қозоғистон Республикасининг Меҳнат кодекси⁷³ 66-моддасида бир йилни ташкил қилиши кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 315-моддасига мувофиқ, интизомий жазонинг амал қилиш муддати у қўлланилган кундан эътиборан бир йилдан ошмаслиги керак. Қозоғистон Республикаси Меҳнат кодекси 66-моддасига кўра, ушбу ҳолат олти ойни ташкил қилади. Қозоғистон Меҳнат кодекси 64-моддасида интизомий жазо турлари сифатида огоҳлантириш, хайфсан, қаттиқ хайфсан, меҳнат шартномасини бекор қилиш санаб ўтилган.

Аксарият хорижий мамлакатларда интизомий жавобгарликка тортишни иккига: умумий ва махсусга ажратишади. “Махсус интизомий жавобгарлик бир неча сабабларга боғлиқ: ходимларнинг меҳнат вазифаларининг ўзига хослиги; айниқса, ўзларининг белгиланган вазифаларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик оқибатида юзага келадиган оғир оқибатларга боғлиқ. Шунини таъкидлаш керакки, барча ходимлар учун махсус интизомий жавобгарлик белгиланмайди, фақат тегишли низомлар ва интизом тўғрисидаги қонун ҳужжатларида ва федерал қонунларда кўрсатилганлар учун.

⁷³ Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года - Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 15, ст. 78. // <http://www.mikosoft.kz/trudovoy-codex-2016.html>.

Интизомий жавобгарлик алоҳида норматив ҳужжатлар билан тартибга солинадиган барча субъектларнинг амалдаги қонунчилиги меъёрларини таҳлил қилиш асосида, тартиби бўйича низомни уҳта катта гуруҳга бўлиш мумкин:

1) махсус статусга эга ходимлар: судьялар, прокурорлар, давлат хизматчилари (ҳарбийлар, давлат хизматчилари);

2) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари (ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари, божхона органлари ва бошқалар);

3) ишлаб чиқариш воситаларини эксплуатация қилиш билан шуғулланадиган, хавфли (радиациявий транспорт ва бошқалар) хавфли бўлган ишчилар.”⁷⁴

Меҳнат ҳуқуқи соҳасида олимлар, махсус интизом жавобгарлигини меҳнат соҳасидаги умумий интизомий жавобгарликдан ажратиш мезонлари тўғрисида умумий фикрга эга эмаслар.

“Умумий ва махсус интизомий жавобгарликни ажратиш учун қуйидаги мезонларни ҳисобга олиш тавсия этилади: махсус интизомий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган субъектлар; ходимлар меҳнатининг миқёси ва моҳияти; ҳуқуқий тартибга солиш даражаси ва бундай жавобгарликни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг тури; интизомий жавобгарлик доираси; жавобгарлик субъектларига нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган жарималар; баъзи бир тоифадаги ходимларни ҳисобга олиш тартиб-қондасининг ўзига хос хусусиятлари.”⁷⁵

“К.Н.Гусова ва В.Н.Толқйнова, махсус интизомий жавобгарлик тегишли нормалар, интизомий чоралар, интизомий ҳокимиятга эга бўлган шахслар ва органлар доираси ва жазо чораларини қўллашнинг белгиланган тартибига тобе бўлган шахсларнинг асосий доирасидаги умумий интизом жавобгарлигидан фарқ қилади.”⁷⁶

⁷⁴ Рузаева Е.М. Специальная дисциплинарная ответственность как следствие ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей // Вопросы российского и международного права. 2016. № 2. – Ст. 114.

⁷⁵ Черкасов О. Дифференциация специальной дисциплинарной ответственности в трудовом праве: сравнительно-правовой аспект // *Legea și viața*. 2014. № 4. – Ст. 45–50.

⁷⁶ Ковалев В.А. Ответственность в трудовом праве: теоретические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. – Ст. 41.

“Шундай қилиб, махсус интизомий жавобгарликни меҳнатнинг махсус қонунлари мажбурияти асосида маълум шароитларда ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда, ходимларнинг айрим тоифалари учун интизом билан боғлиқ тегишли федерал қонунлар ва қоидаларга мувофиқ интизомий чораларни қўллашдаги қоидалар мажмуи деб тушуниш мумкин.”⁷⁷

Махсус интизомий жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятларини таъкидлаш мумкин.

Биринчидан, меҳнат оид ҳуқуқбузарликлар натижасида корхона учун оғир оқибатларни олиб келиши.

Иккинчидан, умумий нормаларига нисбатан интизомий жавобгарликка тортиш тартибини янада батафсил тартибга солишга қаратилаган.

Учинчидан, ходимларининг айрим тоифалари учун фаолият соҳасидаги ижтимоий муносабатларда маънавий ва ахлоқий жиҳатларининг устунлиги.

Тўртинчидан, айрим тоифадаги ходимлар учун махсус стандартларнинг жорий қилинганлиги.

Бешинчидан, баъзи ҳолларда интизомий жазо чораларини қўллаш тўғрисидаги қарорларга шикоят қилишнинг алоҳида тартиби белгиланганлиги.

Шундай қилиб, махсус интизомий жавобгарлик интизомий жазо белгиланишига, шахслар ва интизомий жазо қўллаш ваколати берилган давлат органларининг доираси, шунингдек апелляция бериш тартибига кўра умумий интизомий жавобгарликдан фарқ қилади. Махсус интизомий жавобгарлик баъзан янада қаттиқ интизом чораларини беради.

⁷⁷ Рузаева Е.М. Специальная дисциплинарная ответственность как следствие ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей // Вопросы российского и международного права. 2016. № 2. – Ст. 115.